

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан, зан төлөвийн зарим шинж, цэргийн алба хаагчид.

ТОВЧ АГУУЛГА: Монгол Улсын урт хугацааны “Алсын хараа-2050” хөгжлийн бодлого, зорилтын хүрээнд Улсын хилийн халдашгүй дархан байдал, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангаж, хил хамгаалалтын чадавхыг дээшлүүлж, мэргэшсэн, чадварлаг хилчинд суурилсан, технологижсон хил хамгаалах албыг бэхжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд цэргийн сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан чухал нөлөөтэй юм. Цэргийн алба нь хувь хүнээс бие, сэтгэлийн их чадавх шаарддаг, хатуу чанд дэглэм, журам, сахилга хариуцлагын тогтолцоонд ажилладаг, түүнчлэн хувь хүний эрхийг цэргийн дүрмийн хүрээнд тодорхой хэмжээгээр хязгаарладаг онцлогоороо бусад мэргэжлээс ялгаатай байдаг нь хувь хүнд сэтгэл зүйн хувьд олон янзын өөрчлөлтийг үүсгэдэг.

Цэргийн сэтгэл зүйн шинжлэх ухааны судалгааны анхаарал татсан асуудлын тоонд цэргийн алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөн, зан төлөв, сэтгэл зүйн хямрал, түүний үүсэх шалтгаан, сэтгэл зүйн хямралаас урьдчилан сэргийлэх арга замыг оновчтой, зөв тодорхойлох явдал зүй ёсоор багтдаг бөгөөд бие бүрэлдэхүүний сэтгэлийн хөдөлгөөнийг мэдрэх, зөв удирдах асуудал нь сэтгэл зүйн бэлтгэлийн үндсэн зорилт юм. Зарим цэргийн алба хаагчид сэтгэлийн хөдөлгөөнөө удирдаж чадахгүй байдлаасаа болоод албанаас халшрах, зэвсэг галт хэрэгслийг зүй бусаар ашиглах, өөрийн болон бусдын амийг егүүтгэх, өргөсөн тангаргаасаа няцах гэх мэт гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлүүд гарсаар байна.

Иймд цэргийн алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэлт, албаны үйл ажиллагаан дахь сэтгэл хөдлөл, стресс, зан төлөвийн нөлөөллийг нарийвчлан судалж, стрессийн удирдлага, сэтгэлийн хөдөлгөөнийг зохицуулах чадвар нь тэдний амьдралын чанар, шийдвэр гаргалт, бие даан үйл ажиллагаа явуулах чадварт хэрхэн нөлөөлж буйг судалж, цэргийн байгууллагад сэтгэлийн хөдөлгөөн, стрессийн зохицуулалтыг сайжруулах стратегийг хэрэгжүүлэх, мөн сэтгэцийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллах хэрэгцээ шаардлага байна хэмээн үзэж байна.

Цэргийн алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан, зан төлөвийн зарим шинжийг харьцуулан судалснаар ЦАХ-чидтай ажилладаг албан тушаалтнууд тухайн алба хаагчийн сэтгэлийн хөдөлгөөний ялгаатай байдал, зан төлөвийн онцлогт нийцүүлэн хилд үүрэг гүйцэтгэх, хилийн харуул манаанд томилогдон ажиллах бүлгийг томилохдоо ялгаатай байдлаар бүлгийн бүрэлдэхүүний сэтгэл зүйн тохиромжтой байдал, нэгдэл нягтралыг бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.

Цэргийн алба хаагчид өөрийн сэтгэлийн хөдөлгөөнийг зан төлөвийн онцлогтой уялдуулан таньж мэдэхээс гадна тэдэнд албандаа хандах хандлага, бусадтай харилцах, хамтран ажиллах, үүрэг гүйцэтгэхэд эерэг нөлөөтэй төдийгүй, бусдад эерэг үлгэр дуурайлал үзүүлэх сайн талтай юм.

ХИЛИЙН ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН СЭТГЭЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ОЮУН УХААН, ЗАН ТӨЛӨВИЙН ЗАРИМ ШИНЖИЙГ ХАРЬЦУУЛАН СУДАЛСАН НЬ

Хурандаа Б.НЯМЖАВ. ДХИС-ийн Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн,
Хилийн аюулгүй байдал судлалын төвийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)

М.ДЭЛГЭРЖАВ. МУИС-ийн сэтгэл судлалын тэнхим Доктор
(Ph.D), дэд профессор

СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО: Хилийн цэргийн алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааныг зан төлөвийн зарим шинжтэй харьцуулан судалж, дүн шинжилгээ хийх

ТААМАГЛАЛ:

1. Хилийн цэргийн алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан зан төлөвийн зарим шинжтэй хамааралтай байна.
2. Зан төлөвийн бусадтай нийцтэй шинж насны бүлгээс хамаараад ялгаатай байж болно.
3. Нейротизмийн шинж сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны өөрийгөө идэвхжүүлэх, сэдэлжүүлэх үзүүлэлттэй эерэг хамааралтай байна.

СУДАЛГААНЫ АРГА:

1. Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааныг судлах Даниел Гоулманы (ECI) “Emotional Competence Inventory” 50 асуулгатай сорил;
2. Зан төлөвийн шинжийг судлах Левис Голдбергийн “Их тав” (BFI) “Big Five Factor Inventory”, (IPIP) “International Personality Item Pool” 50 асуулгатай сорил;

3. Математик, статистик боловсруулалтын SPSS 26 программ, найдвартай байдлын шинжилгээ, дескриптив анализ, үл хамаарах түүврийн Т-тест, анова тест, корреляцийн болон регрессийн шинжилгээ.

Түүвэр: Судалгаанд нийт Хилийн цэргийн 19 анги, тусгай салбарын 2490 алба хаагчийг хамруулж, түүвэрлэлтийн найдвартай байдлыг хангах үүднээс 5 бүсийн байнгын бүрэлдэхүүн болох офицер, ахлагчаас гадна гэрээт цэргийн алба хаагч, хугацаат цэргийн алба хаагчаас түүврийн хувилбарыг сонгож авсан.

Товч үр дүн: Хилийн цэргийн алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан болон зан төлөвийн шинжийг харьцуулан корреляцийн шинжилгээ хийж үзэхэд:

Экстраверт шинжтэй (12.00), бусадтай нийцтэй шинж давамгай (7.50) алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан сул түвшинд, Нейротизмийн шинж (16.02), ухамсарт шинж (7.13), шинэ туршлагад нээлттэй шинж (7.99) давамгай алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан дунд түвшинд байна.

Бид судалгаандаа дэвшүүлсэн таамаглалуудыг батлагдаж байгаа эсэхийг корреляцийн болон регрессийн шинжилгээ, үл хамаарах түүврийн T-test-ээр шинжилж үзэхэд:

H₁ Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан зан төлөвийн зарим шинжтэй хэрхэн хамаарч байгааг Kendall's tau_b корреляцийн аргаар шалгахад ($R=0.492^*$, $p=0.014<0.005$) гарч, сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан зан төлөвийн зарим шинжтэй эерэг дундаж хамааралтай гарч таамаглал 1 батлагдсан.

H₂ Зан төлөвийн бусадтай нийцтэй шинж насны байдлаас хамаараад ялгаатай байгаа эсэхийг үл хамаарах түүврийн T-test-ээр шалгахад $p(t=2.965, sig=0.03)<0.05$ ач холбогдол бүхий ялгаатай гарч таамаглал 2 батлагдсан.

H₃ Нейротизмийн шинж сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлттэй хэрхэн хамаарч байгааг корреляци аргаар шалгахад ($R=0.520^{**}$, $p=0.01<0.05$) гарч эерэг хүчтэй хамааралтай бөгөөд статистик ач холбогдолтой гарч таамаглал 3 батлагдлаа.

СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ:

Бид сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан, зан төлөвийн шинжийг харьцуулан судалсан гадаад, дотоодын эрдэмтэн судлаачдын нэг сэдэвт бүтээл, эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг тоймлон судлахыг зорилго. Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан ба зан төлөвийн шинжийг харьцуулан судалсан гадаадын судалгаануудаас товч дурдвал:

- Браво, Л. Р., & Ла Рива, М. М. (2018). “Кальяо дахь агаарын цэргийн алба хаагчдын бие хүний шинжийг сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаантай холбон судалсан нь” сэдэвт судалгаа нь сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан цэргийн алба хаагчдын зан төлөвт хэрхэн нөлөөлж байгааг судалсан тус судалгаанд 150 цэргийн алба хаагчийг хамруулж,

сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан болон зан төлөвийг үнэлэх хоёр хэмжүүр ашиглан судалснаараа онцлог судалгаа юм. Судалгааны үр дүнгээс сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан нь алба хаагчдын зан төлөвт нөлөөлж байгаа нь тогтоогдсон ба бие хүний зан төлөвийн онцлог нь сэтгэл хөдлөлийг зохицуулах, ажлын байран дээр бусадтай харилцах харилцааг сайжруулахад нөлөөлдөг хэмээн дүгнэсэн байна (Bravo, 2018.).

- Шейфер, Х. С., Коотинг, Д. И., Проктор, Э. С., Руан, Д. М., & Лэрнэр, Р. М. “АНУ-ын цэргийн академийн сонсогчдын сэтгэл хөдлөлөө хянах чадвар зан төлөв, хүйс, боловсролын хамаарал”-ын судалгаагаар АНУ-ын цэргийн сонсогчдын (нэгдүгээр курсийн 1560, төгсөх курсийн 499 сонсогч) сэтгэл хөдлөлийн хяналт, хүчирхийллийг тэсвэрлэх чадвар, хүйсээр ялгаварлан гадуурхах, зан төлөвийн хамаарлыг олон хувьсагчтай олон хүчин зүйлийн регрессийн (MMMR) шинжилгээний аргыг ашиглан судалж, хүчирхийллийг тэвчих, сэтгэл хөдлөлөө хянах зэрэг нь зан төлөв, боловсролтой сөрөг хамааралтай болохыг судалж тогтоосоноороо үр дүнтэй судалгаа болсон байна (Schaefer, Cotting, Proctor, Ryan, & Lerner, 2021).
- Прентси, К., Зейдан, С., & Ван, Х. (2020). “Бие хүний сэтгэл зүйн онцлог, сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан Ковид-19-ыг даван туулах арга зам” сэдэвт судалгааны ажил нь онцгой нөхцөл байдал, гэнэтийн аюул осол, амь нас эрүүл мэндэд халдахуйц аюултай нөхцөл үүссэн үед хүний зан төлөвийн онцлог болоод сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан хэрхэн нөлөөлж хэрхэн тэдгээр асуудлыг эерэгээр даван туулахад нөлөөлдгийг судалсан. Судалгаагаар сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан хүний аюулыг даван туулах чадамжид чухал нөлөөтэй байсан бол харин зан төлөвийн зарим онцлог даван туулах чадамжтай ач холбогдол бүхий ялгаатай болохыг тогтоосон. Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны чадамжийг сайжруулан дээшлүүлэх боломж байдаг учир аюулаас урьдчилан сэргийлэх, иргэдийг бэлтгэх арга зүйд энэ чиглэлийн сургалтыг оруулах нь зүйтэй гэсэн бодлогын саналыг санал болгосон байна (Prentice, 2020).
- Алегрэ, А., Перес-Эскода, Н., & Лопес-Касса, Э. (2019). “Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан (trait EI) ба зан төлөвийн онцлог, СХОУ Big5, Big2, Big1-ийн хооронд хамааралтай юу?” сэдэвт судалгаанд Испаний 497 оюутнууд оролцсон ба судалгааны үр дүнд СХОУ болон Их 5 загварын хооронд хүчтэй хамааралтай гэсэн судалгааны үр дүн гарсан байна. Хамгийн өндөр хамаарал нь невротик шинж ($r=-0.68$), хамгийн бага хамаарал ($r = 0.26$) нээлттэй хэв шинж байсан байна. Судалгааны үр дүнгээс харахад СХОУ болон “Их тав” загварын хооронд хамааралтай ($r = 0.44$) гэсэн үр дүн гарсан болохыг онцолсон байна. Энэхүү судалгааны зорилго нь өмнөх судалгааг давтан хийсэн ба судалгааны үр дүнд сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан ба зан төлөвийн хооронд нийцлийн (конвергент)

хүчин төгөлдөр байдлыг харуулсан боловч ялгагдах (дискриминант) хүчин төгөлдөр байдал илрээгүй бөгөөд сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан ба зан төлөвийн хооронд өндөр хамааралтай байгааг тогтоосон байна (Alegre, 2019).

МОНГОЛД СУДАЛГДСАН БАЙДАЛ:

- Доктор С.Оюунгэрэл “Бие хүний сэтгэл зүйн хувийн онцлогийг судалсан нь” сэдэвт судалгааны ажлаараа ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн буюу 16-18 насны Монгол хүүхдүүдийн бие хүний сэтгэл зүйн хувийн онцлогийг судалж, тэдэнд дарамттай, санаа зовомтгой, өөрийгөө дутуу үнэлдэг онцлогууд илэрдэг бөгөөд бие даасан биш, оюун ухааны сонирхлын хүрээ явцуу зэрэг шинжүүд илэрдэг болохыг судлан тогтоож, энэ насны хүүхдүүдтэй ажилладаг байгууллагуудад зориулан зөвлөмж гаргасан байна (Оюунгэрэл, 2012).
- Доктор Х.Алимаа “Их тав аргаар бие хүний шинжийг судалсан нь” сэдэвт харьцуулсан судалгааны ажлаар Монгол хүний ялгаатай байдлыг илрүүлэх зорилгоор Зүүн Азийн 6 улсын 12,338 оролцогчийг судалгаандаа хамруулан “Их тав” (BFI) асуулгаар соёл хоорондын ялгаатай байдлыг харьцуулан судалж, бие хүний таван шинж тус бүрийг нас, боловсрол, гэрлэлтийн байдал, шашин шүтлэг зэрэг хүчин зүйлүүдээс хамаарч ялгаа илэрч буйг шинжилж судалсанаараа онцлог судалгаа болсон байна (Алимаа, Х., 2022).
- Доктор Арунаагийн (ARUNA) “Бие хүний шинж болон сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг харьцуулан судалсан нь” сэдэвт судалгааны ажил нь Монгол болон БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны оюутнуудын бие хүний шинжүүд болон сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлын хоорондын харилцан хамаарлыг “BIG FIVE”, SWLS, PANAS аргуудаар судалж тэдний курс, хүйс, мэргэжил зэрэг хүчин зүйлсийн нөлөөллийг тодорхойлон судалгааны үр дүнд тулгуурлан практик зөвлөмж боловсруулсан нь онцлог ач холбогдолтой юм. Судлаач, бие хүний “Их тав” шинжүүд нь сэтгэл зүйн сайн сайхан байдалд ялгаатай нөлөө үзүүлдэг бөгөөд экстраверт ба нейротизм шинжүүд сэтгэл хөдлөлийн байдал, амьдралын сэтгэл ханамжид нөлөөлдөг, экстраверт шинж эерэг сэтгэл хөдлөл, амьдралын сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх замаар сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг сайжруулдаг, нейротизм шинж сөрөг сэтгэл хөдлөлийг нэмэгдүүлж, эерэг сэтгэл хөдлөл, амьдралын сэтгэл ханамжийг бууруулан, сэтгэл зүйн сайн сайхан байдалд сөргөөр нөлөөлдөг ба нейротизм шинж сэтгэл зүйн сайн сайхан байдалд сөрөг нөлөөлөл үзүүлдэг болохыг судлан тогтоосон нь судалгааны давуу тал юм (Арунаа, 2024).

Гадаадын улс орнууд тэр дундаа цэрэг, армийн салбарт хийгдсэн энэ чиглэлийн бүтээлүүд нэлээдгүй байгааг олж судалсан боловч Монгол Улсад энэ сэдвээр хамгаалсан бүтээл хомс байна.

Бид энэ удаад сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан, зан төлөвийн зарим шинжийг хилийн цэргийн алба хаагчдын

жишээн дээр харьцуулан судалж, дүн шинжилгээ хийх зорилгоор хилийн цэргийн 19 анги, тусгай салбарын 2478 алба хаагчдыг хамруулан судалгаа авч, боловсруулалт хийсэн.

Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааныг судлах сорилын найдвартай байдлыг шинжилж үзэхэд кронбах альфа коэффициент 0.934, зан төлөвийн шинжийг судлах “Их тав” аргачлалын кронбах альфа коэффициент 0.975 буюу найдварт чанар өндөр гарлаа.

Тус судалгааны үр дүнг харьцуулан судлах зорилгоор корреляцын болон нэг хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээнүүдийг хийлээ.

Хүснэгт 1. Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны түвшин, зан төлөвийн зарим шинжийг ерөнхий байдлаар харьцуулсан шинжилгээ

СХОУ			
	Сайн	Дунд	Сул
Зан төлөвийн шинж:			
Экстраверт	10.12	9.25	12.00
Нейротизм	13.13	16.02	12.20
Ухамсартай шинж	5.84	7.13	6.80
Бусадтай нийцтэй шинж	6.78	7.23	7.50
Шинэ туршлагад нээлттэй шинж	7.13	7.99	5.90
Valid N (listwise)			

Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан болон зан төлөвийн зарим шинжийг харьцуулсан шинжилгээнээс үзэхэд:

- Экстраверт шинжтэй алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны түвшин сул байгаа (12.00) нь харагдаж байна.
- Нейротизмийн шинж давамгай алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны түвшин дунд зэрэг (16.02) байгаа нь харагдаж байна.
- Ухамсартай шинж давамгай алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны түвшин мөн дунд зэрэг байгаа нь (7.13) харагдаж байна.
- Бусадтай нийцтэй шинж давамгай алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан сул түвшинд (7.50) байна.
- Шинэ туршлагад нээлттэй шинж давамгай алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан дунд түвшинд байгаа нь (7.99) харагдаж байна.

ХАРЬЦУУЛСАН ШИНЖИЛГЭЭНЭЭС ДҮГНЭХЭД:

1. Нейротизмийн шинж, ухамсартай шинж, шинэ туршлагад нээлттэй шинж давамгай алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан дунд зэрэг түвшинд байна.
 - Нейротизмийн шинж өндөр алба хаагчид сэтгэл санааны хувьд тогтворгүй, сөрөг сэтгэл хөдлөлд амархан автдаг тул сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар сул байх магадлалтай ба энэ нь тэдний

хувьд бусдын сэтгэл хөдлөлийг зөв таних чадварыг бууруулж, сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан дунд түвшинд байхад нөлөөлсөн байж болзошгүй гэж дүгнэж байна. Нейротизмийн шинж өндөр цэргийн алба хаагчид аливаа хүнд нөхцөлд хэт сандарч тэвдэх, сэтгэл санаагаар хямрах хандлагатай байдаг ч СХОУ-ны дунд зэрэг түвшинд байгаа нь сэтгэлийн хөдөлгөөний хариу үйлдлээ тодорхой хэмжээгээр хянах, сэтгэл санаагаа удирдах чадвартай холбоотой болохыг харуулж байна.

Гэхдээ хэт их албаны стресстэй нөхцөлд тэдний сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар буурснаас алдаатай шийдвэр гаргахад хүргэж болох тул цэргийн сэтгэл зүйчид стресс бууруулах олон төрлийн техникүүдийг ашиглан тэдний стрессийн түвшинг бууруулах, сэтгэл зүйн тогтворгүй байдалтай алба хаагчдын сэтгэл зүйн хямралыг зохицуулахад туслах арга хэрэгсэл заах, өөрийн сөрөг сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлэх, хянах зэрэг зөвлөмж, зааварчилгаа өгөх, сэтгэл зүйн хямралд орохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, алба хаагчдын албаны ачааллыг тэнцвэржүүлэх, сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг дэмжих нь ихээхэн ач холбогдолтой.

- Ухамсартай шинж өндөр алба хаагчид хариуцлагатай, зохион байгуулалт сайтай, сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар сайн байдаг хэдий ч нейротизм шинж өндөр байвал сөргөөр нөлөөлж СХОУ дунд зэрэг түвшинд байхад нөлөөлж болно. Зан төлөвийн ухамсартай шинж өндөртэй хүмүүс амьдралын хүнд нөхцөлд илүү тэвчээртэй, тогтвортой байдаг. Тэд сэтгэлийн хөдөлгөөний хувьд хариуцлагатай ханддаг тул стрессийн нөхцөлд тэвчээртэй байх магадлал өндөр. Харин сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан дунд зэрэг түвшинд байхад стресстэй нөхцөлд сэтгэл зүйн хямралд орж болох ч үүнийг зохицуулах чадвартай байж, стрессээ илүү сайн удирдах чадвартай байдаг нь практикт ажиглагддаг. Ухамсартай хүмүүс зорилгодоо төвлөрч, ихэвчлэн өндөр амжилт гаргахыг хүсдэг. Гэсэн хэдий ч зан төлөвийн ухамсартай шинж өндөртэй цэргийн алба хаагчдад зорилго тавихад дэмжлэг үзүүлэх нь тэдний эрч хүч, амжилттай ажиллах чадварыг нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байна. Сэтгэл зүйчид тэдэнд өөрсдийн зорилгоо тодорхойлж, түүнийгээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай арга барилуудыг зааж өгөх нь үр дүнтэй байхаас гадна тэдэнд хамгийн чухал зүйл нь өөрийгөө үр бүтээлтэй, хариуцлагатай байх, албандаа амжилт гаргах, аливаа үйл ажиллагааг сайн зохион байгуулах чадварыг нь дээшлүүлнэ хэмээн үзэж байна.
- Шинэ туршлагад нээлттэй алба хаагчид бүтээлч, уян хатан сэтгэлгээтэй байдаг нь бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгох чадвартай байдаг ч нейротизм шинж давамгайл тохиолдолд сэтгэл хөдлөлөө

удирдах чадвар сул байхад нөлөөлнө. Тус шинж өндөр байх нь цэргийн алба хаагчид шинэ туршлага, санаачлагыг илүү сайн хүлээж авах чадвартай байх боломтой. Харин СХОУ дунд зэрэг түвшинд байх нь тэд сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдлийг тохируулах, стрессийг зохицуулах, мэдрэмжийг ойлгох, бусадтай харилцах талаар тодорхой хэмжээнд хязгаарлагдмал байж болох талтай.

Судалгааны үр дүнгээс алба хаагчдын СХОУ дунд түвшинд байхад нейротизм шинж сэтгэл хөдлөлөө удирдахад сөргөөр нөлөөлж, ухамсартай шинж сэтгэл хөдлөлөө хянахад дэмжлэг үзүүлж, шинэ туршлагад нээлттэй шинж бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгоход нөлөө үзүүлдэг байж болох юм хэмээн дүгнэж байна.

2. Экстраверт шинж болон бусадтай нийцтэй шинж давамгайл алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан сул түвшинд байна.

- Экстраверт зан төлөвтэй алба хаагчдын хувьд нээлттэй, бусадтай амархан харьцдаг, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар сайтай байдаг ч бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгох тал дээр дутагдалтай байж болох талтай, сэтгэл хөдлөлд хэт автах үед өөрийгөө хянах чадвар сул байх магадлалтай. Экстраверт хүмүүс сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхдээ сайн боловч СХОУ сул түвшинд байвал тэд сэтгэлийн хариу үйлдлээ зохицуулах, стрессийг удирдах, өөрийн мэдрэмжийг ойлгох, хянахад бэрхшээлтэй байх боломжтой. Энэ нь эрсдэлтэй нөхцөлд алдаа гаргах, ажлын бүтээмжийг бууруулах шалтгаан болж болно. Иймд удирдах албан тушаалтнууд болон сэтгэл зүйчдийн зүгээс СХОУ сул түвшинд байгаа алба хаагчдын хувьд өөрсдийн сэтгэл хөдлөлөө ойлгох, хүлээн авах чадвар дутмаг байх магадлалтай тул тэдэнд өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх, өөрийн сэтгэл зүйн байдал, мэдрэмжээ танин мэдэх талаар зөвлөгөө өгч, эрүүл сэтгэл зүйн хандлагатай байх, сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхдээ харилцан хүндэтгэлтэй байхын ач холбогдлыг ойлгуулахаас гадна тэдний өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг ойлгох чадварыг сайжруулахад нь анхаарч, тусалцаа үзүүлэх нь чухал гэдгийг онцолж байна.
- Бусадтай нийцтэй шинж давамгайл байх үед алба хаагчид бусдын сэтгэл хөдлөлд хэт автаж, өөрийн сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар багассанаас СХОУ сул түвшинд байх нөхцөл бүрдэж болох юм. Энэ төрлийн хүмүүс амжилттай, эелдэг, бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгож, туслах чадвартай байдаг ба илэн далангүй, бусдын сэтгэл санааг хүндэтгэж, багаар ажиллахдаа өндөр үр дүн гаргадаг. Энэ нь цэргийн алба хаагчдын хувьд сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан сул түвшинд байгаа нь албаны өвөрмөц нөхцөл байдлаас үүдэлтэй сэтгэл хөдлөлд автах эрсдэл байж болзошгүйг харуулж байна.

Хүснэгт 2. Зан төлөвийн шинж, СХОУ-ны корреляц шинжилгээ

	Өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлт	Сэтгэл хөдлөлөө удирдах үзүүлэлт	Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлт	Бусдыг ойлгох байдал	Нийгмийн ур чадвар
Экстраверт	-.152** .000	-.133** .000	-.207** .000	-.116** .000	-.138** .000
Нейротизм	.004 .849	.065** .001	.091** .000	.014 .478	.088** .000
Ухамсартай шинж	-.023 .257	.061** .003	.056** .005	.003 .888	.052** .010
Бусадтай нийцтэй шинж	-.074** .000	-.053** .009	-.073** .000	-.036 .070	-.062** .002
Шинэ туршлагад нээлттэй шинж	-.027 .180	-.014 .500	-.053** .008	-.047* .020	-.057** .005
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).					

Иймд сэтгэл зүйчид алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний хариу үйлдлийг тодорхой хугацаанд хянаж, ялангуяа шинэ цэргүүдийн хувьд албандаа хэрхэн дасан зохицож байгаад тогтмол ажиглалт хийж байх нь чухал. Тэд бусдыг дэмжихдээ өөрийгөө орхигдуулж болох тул харилцан ойлголцох, дэмжлэг авах, өөрсдийгөө хамгаалах чадварыг хөгжүүлэх нь тэдний сэтгэл зүйн байдалд эерэг нөлөөтэй хэмээн үзэж байна.

Корреляци шинжилгээнээс үзэхэд: Зан төлөвийн зарим шинжүүд сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаантай хэрхэн хамааралтай байгааг харахад дараах байдалтай байна.

- Экстраверт шинж Өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлттэй ($R=-0.152^{**}$ буюу P утга нь 0.000) сөрөг сул хамааралтай, Сэтгэл хөдлөлөө удирдах үзүүлэлттэй ($R=-0.133^{**}$ буюу P утга нь 0.000) сөрөг сул хамааралтай, Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлттэй ($R=-0.207^{**}$ буюу P утга 0.000) мөн сөрөг сул хамааралтай, Бусдыг ойлгох байдалтай ($R=-0.116^{**}$ буюу P утга нь 0.000) сөрөг сул хамааралтай, Нийгмийн ур чадвартай ($R=-0.138^{**}$ буюу P утга нь 0.000) сөрөг сул хамааралтай байна.

Экстраверт шинж СХОУ-ны бүрдэл хэсгүүдтэй сөрөг сул хамааралтай байгаа нь экстраверт шинжтэй алба хаагчдын өөрийгөө мэдрэх, сэтгэл хөдлөлөө удирдах, бусдыг ойлгох үзүүлэлт, нийгмийн ур чадвар сул түвшинд байгааг харуулж байна.

- Нейротизмийн шинж Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлттэй ($R=0.091^{**}$ буюу P утга 0.000) эерэг сул хамааралтай, нийгмийн ур чадвартай $R=(0.088^{**}$ буюу P утга нь 0.000) эерэг сул хамааралтай байна.

Үүнээс үзэхэд цэргийн алба хаагчдын нейротизмийн шинж СХОУ-ны өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлт, нийгмийн ур чадвартай эерэг сул хамааралтай үр дүн харагдаж байна. Энэ нь ЦАХ-ын хувьд өндөр зохион байгуулалттай, сахилга баттай орчин нөхцөлд

алба хаадаг тул нейротизмийн шинж давамгайл алба хаагчид сэтгэл зүйн тогтворгүй байдлаа даван туулах, цэргийн орчиндоо дасан зохицохын тулд өөрийгөө илүү их дайчилж, идэвхтэй байх магадлалтай. Энэ нь өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх, нийгмийн ур чадвар зэрэг СХОУ-ны бүрдэл хэсгүүдтэй эерэг хамааралтай гарахад нөлөөлсөн гэж үзэж байна. Алба хаагчдын нейротизмийн шинж бага байх тусам өөрийгөө идэвхжүүлэх, сэдэлжүүлэх чадвар сайжирч, мөн нийгмийн ур чадвар нэмэгддэг болох нь харагдаж байна.

- Бусадтай нийцтэй шинж Өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлттэй ($R=-0.074^{**}$ буюу P утга 0.000) байгаа нь сөрөг сул хамааралтай, Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлттэй ($R=-0.073^{**}$ буюу P утга нь 0.000) сөрөг сул хамааралтай байна.

Өөрөөр хэлбэл зан төлөвийн бусадтай нийцтэй шинж СХОУ-ны өөрийгөө мэдрэх, өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлттэй сөрөг сул хамааралтай гарлаа.

Цэргийн алба хаагчдын хувьд багийн ажиллагаа, сахилга бат чухал байдаг тул өөрөөсөө илүү бусадтай нийцтэй байхыг албаны хувьд шаарддаг. Бусадтай нийцтэй алба хаагчид өөрөөсөө илүү бусдад анхаарал хандуулдаг байдал нь өөрийгөө мэдрэх чадварыг багасгаж, хувийн зорилгоос илүү багийн ажиллагаа чухал гэж үзэх нь өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх чадварыг бууруулж, сөрөг сул хамааралтай гарахад нөлөөлсөн байж болно. Судалгааны үр дүнгээс дүгнэхэд зан төлөвийн шинж болон сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны хооронд эерэг ба сөрөг хамаарлууд гарсан бөгөөд экстраверт шинж сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан сул түвшинд байхад, нейротизм болон ухамсартай шинжүүд сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан дунд зэрэг түвшинд байхад нөлөөлж байна.

Бид судалгаандаа зан төлөвийн шинжүүд болон сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны үзүүлэлтүүдийн хувьсагч хоорондын хамаарлын шинжилгээг хийж тайлбарлахаас гадна хувьсагч хоорондын нөлөөллийг нэг хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээ хийж үзлээ.

Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан, зан төлөвийн зарим шинжийг харьцуулан судлахын тулд сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааныг хамаарах хувьсагчаар, зан төлөвийн шинжийг үл хамаарах хувьсагчаар ашиглан нэг хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээ хийсэн.

амьсгалыг сайжруулах, бусдад сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, удирдах чадварыг нэмэгдүүлэхэд эерэг ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлбэл: экстраверт шинж нь СХОУ-ыг сөргөөр таамаглах чадамжтай бөгөөд нөлөөлөл нь статистик ач холбогдолтой байна.

НЭГ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН РЕГРЕССИЙН ШИНЖИЛГЭЭГЭЭР:

Хүснэгт 3. Экстраверт шинж, сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны харьцуулсан үзүүлэлт

B	Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
				Beta	Lower Bound
(Constant)	15.647	32.636	0.000	14.707	16.588
Өөрийгөө мэдрэх	-0.529	-2.882	0.004	-0.888	-0.169
Сэтгэл хөдлөлөө удирдах	-0.252	-1.458	0.145	-0.591	0.087
Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх	-1.320	-7.138	0.000	-1.683	-0.958
Бусдыг ойлгох байдал	0.169	0.943	0.046	-0.182	0.520
Нийгмийн ур чадвар	-0.278	-1.446	0.148	-0.654	0.099

a. Dependent Variable: Экстраверт шинж

Регрессийн шинжилгээнээс үзэхэд цэргийн алба хаагчдын хувьд: **(Хүснэгт 3)**

- Экстраверт шинж нэг нэгжээр нэмэгдэхэд өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлт -0.529 нэгжээр ихсэх буюу нөлөөлж байна.
- Сэтгэл хөдлөлөө удирдах үзүүлэлтийн хувьд -0.252 нэгжээр нөлөөлж байна.
- Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлтийн хувьд -1.320 нэгжээр нөлөөлж байна.
- Бусдыг ойлгох байдлын хувьд 0.169 нэгжээр нөлөөлж байна.
- Нийгмийн ур чадварын үзүүлэлтийн хувьд -0.278 нэгжээр нөлөөлж байна.

Стандарт алдаа бага учраас коэффициентийн тооцоолол үнэн болохыг баталж чадаж байгаа юм.

Экстраверт шинж давамгайл алба хаагчдын бусдыг ойлгох байдал эерэг, ач холбогдол бүхий хамааралтай байна. Энэ нь экстраверт зан төлөвтэй алба хаагчдын бусдыг ойлгох байдал сайн байх нь хамт олны уур

Регрессийн шинжилгээнээс үзэхэд: **(Хүснэгт 4)**

- Нейротизмийн шинж нэг нэгжээр нэмэгдэхэд өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлт -0.871 нэгжээр ихсэх буюу нөлөөлж байна.
- Сэтгэл хөдлөлөө удирдах үзүүлэлт 0.497 нэгжээр ихсэх буюу сайн нөлөөлж байна.
- Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлт нь 1.129 буюу сайн нөлөөлж чадаж байна.
- Бусдыг ойлгох байдлын үзүүлэлт нь -0.758 нэгжээр ихсэж нөлөөлж байна.
- Нийгмийн ур чадварын үзүүлэлт нь 0.922 нэгжээр ихсэх буюу сайнаар нөлөөлж чадаж байгаа нь харагдаж байна.

Зан төлөвийн нейротизмийн шинж давамгайл илэрсэн алба хаагчдын СХОУ-ны сэтгэл хөдлөлөө удирдах, өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлт, нийгмийн ур чадвартай эерэг хамааралтай байна.

Цэргийн алба хаагчдын хувьд сэтгэл хөдлөлөө удирдаж сурах зайлшгүй шаардлагатай болдог тул өөрийгөө

Хүснэгт 4. Нейротизмийн шинж, сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны харьцуулсан үзүүлэлт

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
					B	Beta
(Constant)	11.596		14.476	0.000	10.025	13.166
Өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлт	-0.871	-0.072	-2.843	0.005	-1.472	-0.270
Сэтгэл хөдлөлөө удирдах үзүүлэлт	0.497	0.043	1.723	0.085	-0.069	1.063
Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх	1.129	0.094	3.653	0.000	0.523	1.735
Бусдыг ойлгох байдал	-0.758	-0.065	-2.533	0.011	-1.345	-0.171
Нийгмийн ур чадвар	0.922	0.078	2.875	0.004	0.293	1.551

a. Dependent Variable: Нейротизм

хянах, сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвараа хөгжүүлэх боломжтой. Ялангуяа цэргийн орчинд сахилга баттай байх, өөрийгөө хянах шаардлага өндөр тул энэ талын чадвараа хөгжүүлснээс эерэг хамааралтай гарсан болохыг үгүйсгэхгүй. Мөн тэдний хувьд байнгын сорилт, албаны стрессийг давж гарах шаардлага тулгардаг тул өөрийгөө идэвхжүүлэх, сэдэлжүүлэх үзүүлэлт нэмэгдэх боломжтой. Түүнчлэн цэргийн орчинд багийн ажиллагаа чухал учраас нийгмийн чадвараа нэмэгдүүлэх эрмэлзэл их байж болох юм. Хүснэгтээс үзэхэд алба хаагчдын зан төлөвийн нейротизмийн шинж СХОУ-ыг эерэгээр таамаглах чадамжтай бөгөөд нөлөөлөл нь статистик ач холбогдолтой байна.

Ухамсартай шинж давамгайл илэрсэн алба хаагчдын СХОУ-ны сэтгэл хөдлөлөө удирдах, өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх, нийгмийн ур чадвар эерэг хамааралтай байна. Ухамсартай шинж СХОУ-ыг эерэгээр таамаглах чадамжтай бөгөөд нөлөөлөл нь статистик ач холбогдолтой байна. Өөрөөр хэлбэл, ухамсартай шинж өндөр үзүүлэлттэй алба хаагчдын СХОУ-ны түвшин сайн байх боломжтойг харуулж байна.

Регрессийн шинжилгээнээс үзэхэд: (Хүснэгт 6)

- Бусадтай нийцтэй шинж нэг нэгжээр нэмэгдэхэд өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлт -0.416 нэгжээр ихсэх буюу нөлөөлж байна.

Хүснэгт 5. Ухамсартай шинж, сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны харьцуулсан үзүүлэлт

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error			Lower Bound	Upper Bound
Constant	5.406	0.420	12.882	0.000	4.583	6.229
Өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлт	-0.630	0.161	-3.924	0.000	-0.945	-0.315
Сэтгэл хөдлөлөө удирдах үзүүлэлт	0.325	0.151	2.149	0.032	0.028	0.621
Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх	0.522	0.162	3.222	0.001	0.204	0.839
Бусдыг ойлгох байдал	-0.216	0.157	-1.378	0.168	-0.524	0.091
Нийгмийн ур чадвар	0.330	0.168	1.961	0.050	0.000	0.659

a. Dependent Variable: Ухамсарт байдал

Регрессийн шинжилгээнээс үзэхэд: (Хүснэгт 5)

- Ухамсартай шинж нэг нэгжээр нэмэгдэхэд өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлт -0.630 нэгжээр ихсэх буюу нөлөөлж чадахгүй байна.
- Сэтгэл хөдлөлөө удирдах үзүүлэлт 0.325 нэгжээр ихсэх буюу сайн нөлөөлж байна.
- Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлт нь 0.522 буюу сайн нөлөөлж байна.
- Бусдыг ойлгох байдлын үзүүлэлт нь -0.216 нэгжээр ихсэж нөлөөлж чадахгүй байна.
- Нийгмийн ур чадварын үзүүлэлт нь 0.330 нэгжээр ихсэх буюу сайнаар нөлөөлж байгаа нь харагдаж байна.

- Сэтгэл хөдлөлөө удирдах үзүүлэлт 0.002 нэгжээр ихсэх буюу маш багаар нөлөөлж байна.
- Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлт нь -0.417 буюу төдийлөн сайн нөлөөлөхгүй байгаа нь харагдаж байна.
- Бусдыг ойлгох байдлын үзүүлэлт нь 0.013 нэгжээр ихсэх буюу маш бага нөлөөлж байна.
- Нийгмийн ур чадварын үзүүлэлт нь -0.081 нэгжээр ихсэж байгаа нь төдийлөн сайн нөлөөлж чадахгүй байгаа нь харагдаж байна.

Зан төлөвийн бусадтай нийцтэй шинж өөрийгөө мэдрэх, өөрийгөө сэдэлжүүлэх идэвхжүүлэх үзүүлэлттэй сөрөг хамааралтай байна.

Хүснэгт 6. Бусадтай нийцтэй шинж, сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны харьцуулсан үзүүлэлт

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error				Beta	Lower Bound
	9.273	0.356		26.053	0.000	8.575	9.971
Өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлт	-0.416	0.136	-0.077	-3.057	0.002	-0.683	-0.149
Сэтгэл хөдлөлөө удирдах үзүүлэлт	0.002	0.128	0.000	0.018	0.986	-0.249	0.254
Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх	-0.417	0.137	-0.078	-3.035	0.002	-0.686	-0.147
Бусдыг ойлгох байдал	0.013	0.133	0.002	0.096	0.923	-0.248	0.274
Нийгмийн ур чадвар	-0.081	0.143	-0.015	-0.566	0.571	-0.360	0.199

a. Dependent Variable: Бусадтай нийцтэй байдал

Бусадтай нийцтэй шинж СХОУ-ыг сөргөөр таамаглах чадамжтай бөгөөд нөлөөлөл нь статистик ач холбогдолтой байна. ЦАХ-ын хувьд бусадтай харилцааны зөрчил гаргахгүй, сахилга баттай байхыг чухалчилдаг тул бусадтай нийцтэй шинж давамгай алба хаагчид өөрийхөө мэдрэмж, хэрэгцээг бага анхаарч бусдын хэрэгцээ, нөхцөл байдалд тохируулан дарах хандлагатай байдгаас үүдэлтэй өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлттэй сөрөг хамааралтай гарсан байх магадлалтай. Хэт нийцтэй байдал нь өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлтийг сулруулж болзошгүй хэмээн үзэж байна.

H1. Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан зан төлөвийн зарим шинжтэй хамааралтай байна.

Хүснэгт 8. Корреляцийн шинжилгээ

Корреляци		Big five
		Kendall's tau_b
Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан	Correlation Coefficient	.492*
	Sig. (2-tailed)	0.014
	N	2478

*. Ач холбогдлын түвшин 0.05

Хүснэгт 7. Шинэ туршлагад нээлттэй шинж болон сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны харьцуулсан үзүүлэлт

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
(Constant)	9.583	0.382		25.100	0.000	8.834	10.331
Өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлт	-0.009	0.146	-0.002	-0.062	0.951	-0.295	0.277
Сэтгэл хөдлөлөө удирдах үзүүлэлт	0.003	0.138	0.000	0.019	0.985	-0.267	0.272
Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх	-0.198	0.147	-0.035	-1.342	0.180	-0.487	0.091
Бусдыг ойлгох байдал	-0.278	0.143	-0.050	-1.949	0.051	-0.558	0.002
Нийгмийн ур чадвар	-0.377	0.153	-0.067	-2.468	0.014	-0.677	-0.078

a. Dependent Variable: Шинэ туршлагад нээлттэй байдал

Регрессийн шинжилгээнээс үзэхэд: (Хүснэгт 7)

- Шинэ туршлагад нээлттэй шинж нэг нэгжээр нэмэгдэхэд өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлт -0.009 нэгжээр ихсэх буюу нөлөөлж чадахгүй байна
- Сэтгэл хөдлөлөө удирдах үзүүлэлт 0.003 нэгжээр ихсэх буюу маш багаар нөлөөлж байна.
- Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлт нь -0.198 буюу төдийлөн сайн нөлөөлөхгүй байгаа нь харагдаж байна.
- Бусдыг ойлгох байдлын үзүүлэлт нь -0.278 нэгжээр ихсэх буюу төдийлөн нөлөөлж чадахгүй байна.
- Нийгмийн ур чадварын үзүүлэлт нь -0.377 нэгжээр ихсэх буюу төдийлөн нөлөөлж чадахгүй байна.

Зан төлөвийн шинэ туршлагад нээлттэй шинж давамгай илэрсэн алба хаагчдын СХОУ-ны сэтгэл хөдлөлөө удирдах үзүүлэлт сул хамааралтайгаар нөлөөлж байна. Энэ нь шинэ туршлагад нээлттэй шинж сэтгэл хөдлөлийн уян хатан байдалд эерэг нөлөөтэй байж болох ч сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадварт сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Шинэ туршлагад нээлттэй шинж СХОУ-ыг сөргөөр таамаглах чадамжтай байгаа бөгөөд тус шинж өндөр үзүүлэлттэй алба хаагчдын СХОУ сул түвшинд байх магадлалтай юм.

Бид судалгаандаа дэвшүүлсэн таамаглалуудыг хэрхэн батлагдаж байгааг корреляцийн болон регрессийн шинжилгээ, үл хамаарах түүврийн Т тест, Анова шинжилгээнүүдийг хийж үзлээ.

Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан болон зан төлөвийн зарим шинж хэрхэн хамаарч байгааг Kendall's tau_b корреляцийн аргаар шалгахад ($R=0.492^*$, $p=0.014<0.05$) гарсан тул эерэг дундаж хамааралтай байгааг илтгэж байгаа бөгөөд статистик ач холбогдолтой гарлаа.

Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааныг зан төлөвийн шинжтэй харьцуулахад эерэг хамааралтай байгааг баталж байна.

Хүснэгт 9. Корреляцийн шинжилгээ

Symmetric хэмжилтүүд				
Ач холбогдлын ойролцоолсон утга				
Nominal by Nominal		Тохиолдлын тоо	Nominal by Nominal	
Phi	Cramer's V		Phi	Cramer's V
0.584	0.482	2478	0.015	0.015

Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан нь зан төлөвийн зарим шинжүүдэд хэрхэн нөлөөлж байгааг хоёр нэрлэсэн хувьсагчийн корреляцийн шалгуур крамерийн В коэффициент ($R=0.482$, $p=0.015$) гарсан нь эерэг дундаж хамааралтай байгаа бөгөөд статистикийн ач холбогдолтой байгаа нь таамаглал 1 батлагдаж байна.

Хүснэгт 10. Регрессийн шинжигээний коэффициент

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	13.775	.231		59.524	0.000	13.321	14.229
Зан төлөвийн шинж	.228	.031	.083	4.165	.000	.089	.793

a. Dependent Variable: Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан

Регрессийн шинжилгээгээр:

- Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан нь зан төлөвт нөлөөлөх хэв шинж нь 0,228-аар нөлөөлж байна.
- Стандарт алдаа бага буюу 0.31 гарсан тул коэффициентийн тооцоолол үнэн зөв болохыг харуулж байна.
- 95%-ийн итгэх завсарын хувьд доод хязгаар нь 0.089, дээд хязгаар нь 0.793 байна. B коэффициент 0.228 буюу итгэх завсарт гарсан тул найдвартай хэмээн үзэж байна.

H₂ Зан төлөвийн бусадтай нийцтэй шинж насны бүлгээс хамаараад ялгаатай байж болно.

холбогдол бүхий ялгаатай байгаа нь таамаглал 2 батлагдаж байна.

H₃ Нейротизмийн шинж СХОУ-ны өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлттэй эерэг хамааралтай байна.

Хүснэгт 12. Корреляцийн шинжилгээ

Корреляци	Өөрийгөө сэдэлжүүлэх идэвхжүүлэх үзүүлэлт	
	Kendall's tau_b	
Нейротизмийн шинж	Correlation Coefficient	.520**
	Sig. (2-tailed)	0.01
	N	2478

*. Ач холбогдлынтүвшин 0.05

Нейротизмийн шинж СХОУ-ны өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлттэй хэрхэн хамаарч байгааг корреляцийн шинжилгээгээр шалгахад (R=0.520**, p=0.01<0.05) гарсан тул эерэг хүчтэй хамааралтай байгааг илтгэж байгаа бөгөөд статистик ач холбогдолтой гарч таамаглал 3 батлагдлаа.

Хүснэгт 11. Үл хамаарах түүврийн T тест

Бусадтай нийцтэй шинж	Нас	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
		18-25	331	1.4471	.49795
	26-45	632	1.3497	.47725	.01898

	Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means							
	F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
Бусадтай нийцтэй шинж	23.544	.000	2.965	961	.003	.09745	.03294	.16195
			2.926	645.737	.004	.09745	.03204	.16285

H₂ Зан төлөвийн бусадтай нийцтэй шинж насны бүлгээс хамаараад ялгаатай байж болно хэмээх таамаглалыг үл хамаарах түүврийн T-test-ээр шалгахад p утга (t=2.965, sig=0.03)<0.05 буюу ач

Бид тус судалгаагаар “Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан, зан төлөвийн зарим шинжийг хилийн цэргийн алба хаагчдын жишээн дээр судалж, дүн шинжилгээ хийх” хэмээн өмнөө тавьсан судалгааны зорилгоо биелүүллээ.

ЗӨВЛӨМЖ

Хилийн цэргийн алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан, зан төлөвийн зарим шинжийг харьцуулсан судалгааны үр дүнд тулгуурлан цэргийн алба хаагчидтай ажилладаг хил хамгаалах байгууллагын удирдах албан тушаалтнууд болон цэргийн сэтгэл зүйчдэд зориулан дараах зөвлөмжийг боловсрууллаа. Үүнд:

1. Цэргийн алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааныг хөгжүүлэх сургалтын чиглэлээр:

- Цэргийн алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааныг хөгжүүлэхэд чиглэсэн өөрийн сэтгэл хөдлөлөө хянах, бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгох, албаны стрессийг даван туулах, бусадтай харилцах чадварыг хөгжүүлэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулан батлуулж, сургалт зохион байгуулах;
- Цэргийн албанд шинээр татагдан ирсэн хугацаат болон гэрээт цэргийн алба хаагчдад “Албанд дадлагажуулах сургалт бэлтгэл”-ийн хөтөлбөрт дээрх судалгааны үр дүнгээр тодорхойлогдсон сэтгэлийн хөдөлгөөний чадваруудыг хөгжүүлэх, зан төлөвийн тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бүлгийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө, сэтгэл зүйн трейнинг, оролцоонд суурилсан сургалт явуулах;
- Цаашид цэргийн алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны түвшинг сайжруулах сургалтуудыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу хилийн отряд, заставт танхимын болон онлайн хэлбэрээр үе шаттай зохион байгуулж, сургалтын үр дүнг тооцох;
- Сургалтын хөтөлбөрт алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааныг хөгжүүлэхэд чиглэсэн интерактив дасгал, техникүүдийг оруулж, оролцогч цэргийн алба хаагчдад өөрийн сэтгэл хөдлөлийг ойлгох, өөрийгөө идэвхжүүлэх, сэдэлжүүлэх аргуудыг түлхүү оруулж, энэ чиглэлийн чадваруудыг хөгжүүлэх;
- Цэргийн алба хаагчдын эерэг зан төлөвийг хөгжүүлэх, стресс менежментийг сайжруулах, алба хаагчдад өөрсдийгөө хөгжүүлэх боломжийг олгох үүднээс сургалтын платформууд, ном, гарын авлага зэрэг нэмэлт хувилбаруудыг санал болгон улмаар албанд ашиглах.

2. Сэтгэл зүйн үнэлгээ, хяналтын тогтолцоог сайжруулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр:

- Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, сэтгэл зүйн арга хэмжээний хүрээнд сэтгэл хөдлөлийн удирдлагын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагаатай мэргэжлийн их дээд сургуулиуд, олон улсын байгууллагуудтай хамтран салбарын хэмжээнд төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;
- Сэтгэл зүйн үнэлгээ, хяналтын тогтолцоог сайжруулах зорилгоор цэргийн албанд шинээр татагдан ирсэн ХЦАХ болон ГЦАХ-аас сургалтын төвийн эхэнд сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны түвшин болон зан төлөвийг үнэлэх сорил авч, тухайн алба хаагчийн СХОУ-ны түвшинг дээшлүүлэх, сэтгэл зүйн тогтворгүй байдлыг багасгах, эерэг зан төлөвийг хөгжүүлэх чиглэлээр алба хаах хугацаанд нь хамруулж, үе шаттай үнэлгээ хийх;
- Гэмт хэргийн сэдэл, үйлдэл гарахад алба хаагчдын сэтгэл хөдлөл болон зан төлөвийн онцлог шинжийн талаас нөлөөлж болохуйц бусад шаардлагатай судалгаануудыг авч, үр дүнг нарийвчлан боловсруулж, сахилгын зөрчил, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг бууруулахад нөлөөлөх бусад арга хэмжээг авч ажиллах;

3. Сэтгэл зүйн үйлчилгээний тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр:

- Сэтгэл зүйн зөвлөгөөг алба хаагчдад илүү хүртээмжтэй байх боломжийг сайжруулж, сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийх, хилийн застав, харуулд онлайн, цахим зөвлөгөө, бүлгийн зөвлөгөөг өргөнөөр ашиглах;
- Сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд алба хаагчдыг удирдлагын шийдвэр, саналаар хамруулахаас илүүтэйгээр сэтгэл зүйн судалгааны үр дүнд суурилж оролцуулах. Удирдлагын зүгээс алба хаагчдыг сэтгэл зүйн зөвлөгөө, засалд хамруулах явцад сэтгэл зүйн хамгаалалтын механизм ажиллах, сэтгэл зүйчид итгэхгүй байх, хувийн эмзэг мэдээлэл задрахаас айх зэрэг шалтгаанаар үр дүнд сөргөөр нөлөөлөх магадлалтайг анхаарч, энэ чиглэлийн нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллах;
- Нейротизмийн шинж өндөр, сэтгэл зүйн тогтворгүй байдалтай алба хаагчдын сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг дээшлүүлэх, урьдчилан сэргийлэхээс гадна сэтгэл зүйн асуудал тулгарсан үед зөвлөгөө, тусламжийг цаг алдахгүй өгөх, шаардлагатай бусад арга хэмжээг авч ажиллах;
- Сэтгэл зүйн тогтворгүй байдлын улмаас сэтгэл зүйн асуудалтай, өндөр түвшний стресстэй алба хаагчдыг ганцаараа амрах, тайвшрах боломжоор хангасан амрах орчинг бүрдүүлэх, алба хаагчдын албанаас үүдэлтэй стресс, бухимдлыг цаг алдахгүй бууруулж ажиллахад анхаарах нь гэмт хэрэг, сахилгын зөрчлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх эерэг үр дүнтэйг харгалзан үзэх;
- Сэтгэлзүйн хувьд тогтворгүй хэв шинжийн бүлэгт хамрагдаж буй халба хаагчдад сэтгэлзүйн зөвлөгөөнөөс гадна сэтгэл заслын үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжилтэн, мэргэжлийн багийг сургаж бэлтгэх, энэ чиглэлийг үйлчилгээг албанд нэвтрүүлэх;

4. Цаашдын судалгаа, шинжилгээний ажлын чиглэлээр:

- Цэргийн сэтгэл зүйчид бидний судалгаандаа хэрэглэсэн сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан, зан төлөвийн зарим шинжийг судлах судалгааны аргачлал, математик, статистик боловсруулалтыг ЦАХ-дын сэтгэл зүйн бэлтгэлийг дээшлүүлэх, сэтгэл зүйн асуудлуудыг судлах олон талт судалгааны хүрээнд ашиглах;
- Цэргийн алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөн, зан төлөвийн онцлог шинжийг тодорхойлох олон улсад түгээмэл хэрэглэгддэг хил хамгаалах байгууллагын алба хаагчдын мэргэжлийн онцлогт тохирсон, баталгаат болон тохироц чанарын шаардлага хангасан тус арга, аргачлалуудаар түүврийн цар хүрээг нэмэгдүүлэн судлах зэрэг зөвлөмжүүдийг санал болгож байна.

ДҮГНЭЛТ

Хилийн цэргийн алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан болон зан төлөвийн шинжийг харьцуулан корреляцийн шинжилгээ хийж үзэхэд:

- Экстраверт шинжтэй (12.00), бусадтай нийцтэй шинж давамгай (7.50) алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан сул түвшинд, Нейротизмийн шинж (16.02), ухамсарт шинж (7.13), шинэ туршлагад нээлттэй шинж (7.99) давамгай алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан дунд түвшинд байна.
- Зан төлөвийн шинж сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны үзүүлэлтүүдтэй хэрхэн хамааралтай байгааг корреляцийн шинжилгээ хийж үзэхэд:
- Экстраверт шинж Өөрийгөө мэдрэх үзүүлэлттэй $R=-0.152^{**}$ буюу P утга нь 0.000, Сэтгэл хөдлөлөө удирдах үзүүлэлттэй $R=-0.133^{**}$ буюу P утга нь 0.000, өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлттэй $R=-0.207^{**}$ буюу P утга 0.000, Бусдыг ойлгох байдалтай $R=-0.116^{**}$ буюу P утга нь 0.000, Нийгмийн ур чадвартай $R=-0.138^{**}$ буюу P утга нь 0.000 байгаа нь тус тус сөрөг сул хамааралтай байна. Экстраверт шинжтэй алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны үзүүлэлтүүдийн оноо бага байх тусам тэдний СХОУ-ны түвшин сул, сөрөг сэтгэл хөдлөлийг илүү мэдэрч, эерэг сэтгэл хөдлөлийг бага мэдэрдэг болохыг харуулж байна.
- Нейротизмийн шинж Өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлттэй $R=0.091^{**}$ буюу P утга 0.000, нийгмийн ур чадвартай $R=0.088^{**}$ буюу P утга нь 0.000 байгаа нь эерэг хамааралтай байна. Цэргийн алба хаагчдын нейротизмийн шинж бага байх тусам СХОУ сайн түвшинд, нейротизмийн шинж их байх тусам алба хаагчдын сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан сул түвшинд байна. Мөн нейротизмийн шинж бага байх тохиолдолд сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны өөрийгөө идэвхжүүлэх, сэдэлжүүлэх чадвар сайжирч, мөн нийгмийн ур чадвар нэмэгддэг болох нь судалгааны үр дүнгээс харагдаж байна. Бид судалгаандаа дэвшүүлсэн таамаглалуудыг батлагдаж байгаа эсэхийг корреляцийн болон регрессийн шинжилгээ, үл хамаарах түүврийн T-test-ээр шинжилж үзэхэд:
- H_1 Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан зан төлөвийн зарим шинжтэй хэрхэн хамаарч байгааг Kendall's tau_b корреляцийн аргаар шалгахад ($R=0.492^*$, $p=0.014<0.005$) гарч, сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухаан зан төлөвийн зарим шинжтэй эерэг дундаж хамааралтай гарч таамаглал 1 батлагдсан.
- H_2 Зан төлөвийн бусадтай нийцтэй шинж насны байдлаас хамаараад ялгаатай байгаа эсэхийг үл хамаарах түүврийн T-test-ээр шалгахад $p(t=2.965, sig=0.03)<0.05$ ач холбогдол бүхий ялгаатай гарч таамаглал 2 батлагдсан.
- H_3 Нейротизмийн шинж сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны өөрийгөө сэдэлжүүлэх, идэвхжүүлэх үзүүлэлттэй хэрхэн хамаарч байгааг корреляци аргаар шалгахад ($R=0.520^{**}$, $p=0.01<0.05$) гарч эерэг хүчтэй хамааралтай бөгөөд статистик ач холбогдолтой гарч таамаглал 3 батлагдлаа.

АШИГЛАСАН ЭХ СУРВАЛЖ

Нэг. Монгол хэл дээр:

- Алимаа, Х. (2022). *Их тав аргаар бие хүний шинжийг судалсан нь. Сэтгэл судлалын докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл*. Улаанбаатар хот.
- Арунаа. (2024). *Бие хүний шинж болон сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг харьцуулан судалсан нь (Монгол болон ӨМӨЗО-ны оюутнуудын жишээн дээр). Сэтгэл судлалын докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл*. Улаанбаатар хот.
- Оюунгэрэл, С. (2012). *Бие хүний сэтгэл зүйн хувийн онцлогийг судалсан нь. Сэтгэл судлалын докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл*. Улаанбаатар хот.
- Мягмаржав, Г. (2023). *Цэргийн сэтгэл зүй, ёс суртахууны хангалт*. БХИС-ийн хэвлэлийн үйлдвэр. Улаанбаатар хот.
- Цэрэндондов, П. (2013). *Сэтгэл судлалын судалгааны арга зүй*. Улаанбаатар хот.
- Энхтайван, С., & Баянжав, Д. (2007). *Цэргийн сэтгэл зүй*. Улаанбаатар хот: БХИС-ийн хэвлэх үйлдвэр.

Хоёр. Орос хэл дээр:

- Андреев, В.А. (1998). *Социальная нейрпсихология*. Москва: Издательство Гуманитарная Академия.
- Изард, К. (2000). *Психология эмоций*. Санкт петербург: Питер.
- Леонтов, А.Н., . (2003). *Современная психология*.
- Люсинь, Д. (2004). *Современные представления об эмоциональном интеллекте. Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования* Институт психологий.

Гурав. Англи хэл дээр:

- Aguilar, S. &. (2019). *A review of the linkages between emotional intelligence and leadership in the military forces*, pp. Business Ethics and Leadership, 3(2), 29–38.
- Alegre, A. P.-E.-C. (2019). The relationship between trait emotional intelligence and personality. Is trait EI really anchored within the big five, big two and big one frameworks?. *Frontiers in psychology*, 10, 866.
- Allport, G. W. (1960). *Personality: A psychological interpretation*. New York: H.Holt and. Company.
- Bravo, L. R. (2018.). *Emotional intelligence in the personality of the troop military that works in the air force group 8 in Calla*, pp. Journal of Global Health and Medicine, 2(1), 1-8.
- Carrie H, Kennedy. (2009). *Military Psychology: Clinical and Op-*

erational Applications.

- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). NEO PI-R professional manual. *Psychological Assessment Resources*.
- Gatanzaro, S. G. (1994). *Expectancies for negative mood regulation, coping and dysphoria among college students*.
- Glenn, J. E. (2019). *A Qualitative Study: An Exploration of the Use of Emotional Intelligence by Military Leaders in Their Decision-Making Process* (Doctoral dissertation, Northcentral University).
- *Military Leaders in Their Decision-Making Process* (Doctoral dissertation, Northcentral University).
- Hannah, S. T., Uhl-Bien, M., Avolio, B. J., & Cavarretta, F. L. (2009). A framework for examining leadership in extreme contexts. *The Leadership Quarterly*, 20(6), 897–919.
- Hein, S. (2005). *EQ for everybody*. Texas.
- Hofstede, G. (1980). *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*.
- Homans, G. C. (1950). *The Human Group*. Harcourt Brace & World.
- Gross, J. (2015). *Emotion Regulation: Affective, Cognitive, and Social Consequences*.
- Lisa Feldman Barrett. (2017). *How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain*.
- Mayer, J. D. (2008). *Emotional intelligence*.
- Nelson D.B., L. G. (2000). *Emotional intelligence: the role of transformative learning in academic excellence*. Texas: Texas study of Secondary education.
- Purre, M., & Oja, L. (2018). Mental health in the military context: Emotional states and help-seeking behaviours during conscription. *Am. Psychol*, 6, 196-222.
- Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). *Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality*.
- Schaefer, H., Cotting, D., Proctor, E., Ryan, D., & Lerner, R. (2021). *АНУ-ын Цэргийн Академийн сонсогчдын хүйс, байр суурь, сэтгэл хөдлөлийг хянах чадвар*.
- Waxler, M. (2020). Emotional intelligence and the modern military advisor. *NCO Journal*.
- Yang, Z., Cao, F., Lu, H., Zhu, X., & Miao, D. (2014). Changes of anxiety in Chinese military personnels over time: a cross-temporal meta-analysis. *International journal of mental health systems*, 8(1), 1-9.

